

МАКТАБДАН ТАШҚАРИ БОЛАЛАР МУАССАСАЛАРИ ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540323>

Султонали Маннопов,
профессор,
Тошпўлатова Саида Кузибаевна,
магистрант,
Фарғона давлат университети,
Ўзбекистон, Фарғона ш.

Аннотация: Ушбу мақолада болаларда мактабдан ташқари таълим муассасаларида тарбиявий ва ижтимоий педагогик хусусиятлари, шунингдек болалар онгига мусиқа орқали энг яхши инсоний фазилатларни синғдириш ҳамда санъатнинг ўсмирларда мусиқий-назарий, эстетик, миллий ғоя тушунчалари ҳақидаги билимларни шакллантириш ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: инсоний фазилатлар, мусиқа дурдоналари, бадиий ижод, амалий безак санаъти, фольклор қўшиқлар.

Қадим-қадимдан Шаркнинг буюк мутафаккирлари бадиий-эстетик қадриятлардан тарбиянинг муҳим воситаси сифатида фойдаланиб келганлар. Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий асарларида Шаркона маънавият асослари уз ифодасини топган. Шу билан бирга хапк, оғзаки ижодиёти намуналарининг ёшларга маънавий-эстетик ва ғоявий-сиёсий тарбия беришдаги ўрни бекиёсдир. Миллий қадриятларнинг жамият тараққиётида ўзига хос ўрни бор. Миллий мусиқий меросимизнинг асрлар давомида бизгача келганлиги эса унга бўлган ҳурмат ва эътибор ижобий муносабатнинг маҳсули эканлигидадир.

Шу ўринда Абу Наср Форобийнинг мусиқа ҳақидаги фикрлари эътиборга лойиқдир. Форобий мусиқани тарбиявий фан деб атайди ва унинг ахамияти ҳақида шундай дейди: “Бу фан шу маънода фойдалики, кимнинг феъл-атвори мувозанатни йўқотган бўлса, тартибга келтиради, камол топмаганларни камолга етказди ва мувозанатда бўлмаганларнинг мувозанатини сақлайди. Бу таннинг соғлиги учун ҳам фойдалидир, чунки тан касалга учраса, руҳ ҳам сулийди, ожизлашади, тан қийинчиликка учраса, рук ҳам азобга учрайди. Шу

сабабли таннинг даволаниши рухни даволаш орқали амалга оширилади, овозларнинг таъсири остида руҳий кувватлар ўз субстанциясига мослашади ва тартибга, мувозанатга келади” [1, 149].

Ўсмирлар онгига мусиқа орқали энг яхши инсоний фазилатларини сингдириш ва уларни соғлом бўлиб вояга етишлари тўғрисида Абу Али ибн Синонинг фикрлари диққатга сазовордир. У “Донишнома” асарида илмларни тасниф қилиб, илм ўрганиш йулларини босқичларга бўлиб кўрсатади. Илмга эришишнинг энг асосий йули болаларни ёшлиқдан бошлаб таълим-тарбия таъсири остига олишдир. Шунинг учун ибн Сино болани олти ёшдан бошлаб муаллим ихтиёрига топширилиши, таълим аста-секинлик билан берилиши кераклиги, бирданига болани китобга боғлаб қўймаслик лозим эканлигини айтади [1, 67]. Ибн Синонинг бу тавсиялари бугунги кунда мусиқа санъатини мактабдан ташқари муассасалар тўғаракларида нафақат мусиқий таълим ва тарбия манбаи сифатида, балки унда миллий руҳ демакки миллий ғояни англаш воситаси сифатида ўрганилиши педагогик самараси кафолатланган омил бўлиши мумкин.

Миллий ғоя тушунчаларини шакллантиришда оила, мактаб, жамоатчилик ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари иштирок этмоқдалар. Мактабдан ташқари таълим муассасаларининг бу борадаги роли алоҳида аҳамият касб этади. Бадиий ҳаваскорлик бўйича мактабдан ташқари тармоқлар кўпайиб бормоқда, бу ўз ўрнида ғоявий тарбияга ижобий кўмак берса-да, самарадорлик етарли даражада эмас. Оммавий ва илғор тажрибалар таҳлили шуни кўрсатадики, ўсмирлардаги мавжуд характерлар ва миллий ғоя тушунчаларининг шаклланганлик даражаси жамият томонидан қўйилган ижтимоий талабларга жавоб бермайди. Унинг биринчи сабабларидан бири, ўсмирларнинг таълим ва тарбиясида уларнинг бадиий-ижодий фаолиятга жалб этиш борасида тўпланган бой тажрибалардан фойдаланилмаётир. Бу, ўз навбатида, тўгарак раҳбарлари томонидан олиб борилаётган тарбиявий ишларга етарли даражада ғоявий, сиёсий ва амалий ёндашилмаётганлиги сабаби деб қарши мумкин. Буларнинг ҳаммаси бир мақсадга йўналтирилган миллий ғоя тушунчаларини шакллантиришдаги тарбия жараёнида муҳим муаммоларни келтириб чиқаради, бу соҳада олиб бориш лозим бўлган ишларни қийинлаштиради, муаммоларни ҳал қилишда кўпгина муаммоларни келтириб чиқаради. Чунки, бу соҳа шахснинг ахлоқий ва ижтимоий тавсифномасини белгилабгина қолмай, балки ҳуқуқий, сиёсий ва дунёқарашдаги тутган ўрнини белгилайди. Шунинг учун ҳам биз бу муаммога нафақат маънавий ёки бадиий тарбия сифатида, балки бир бутун

мужассамлашган сиёсий, ғоявий, маънавий, маданий, эстетик, хис-хаяжонга тўла идрокли, иродавий ва рухий тарбия сифатида қараймиз.

Бу вазифани амалга оширишда мактабдаги “Муסיқа маданияти” ўқув фани билан бир қаторда мактабдан ташқари муассасалардаги бадий тўғаракларнинг педагогик имкониятлари жуда катта. Чунки умумий ўрта мактаб таълими тизимидан фарқли ўлароқ, бадий тўғаракларга ўқувчилар ўз қизиқишлари ва ихтиёри билан келадилар. Машғулотларда индивидуал ёндашиш имкониятлари кенг. Индивидуал ёндашув принципи ўзбек миллий муסיқа санъатида азалдан мавжуд бўлган уста-шогирд анъаналарини ўзида акс эттиради. Шу боис миллий-муסיқий қадриятларни ўқувчилар онгида шакллантириш осон кечади. Муסיқий тўғараклар фаолияти таълим устуворлиги, умуминсоний қадриятларни ва миллий муסיқа дурдоналарини ўрганиш тамойилларига асосланган бўлиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 21 майда қабул қилинган “2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш давлат умуммиллий дастури тўғрисида”ги Фармони ижросини таъминлаш ҳам мактабдан ва синфдан ташқари таълим мазмунини такомиллаштиришни тақозо этади.

Мактабдан ташқари муассасалар ўз фаолиятларини Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, “Таълим тўғрисида”ги Қонунга ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига ҳамда “Мактабдан ташқари муассаса тўғрисида”ги низомга мувофиқ амалга оширадилар. Мазкур низом асосида маҳаллий хусусиятларни, ўзининг йуналишларини, ривожланиш истиқболларини, жамоа нормалари, қоидалари ва анъаналарини, моддий-техникавий аҳолини, молиявий таъминотини, фаолият дастурини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир мактабдан ташқари муассасада ўз устави ишлаб чиқилади. Устав халқ таълимининг юқори органи томонидан тасдиқланади. Уставда мактабдан ташқари муассасаларнинг мақсади ва асосий вазифалари ўзгартирилиши, ўқувчилар ва педагог ходимларнинг ҳуқуқлари чегараланиши мумкин эмас.

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда умумтаълим мактабларида синфдан ва мактабдан ташқари таълим-тарбия жараёнини ривожлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга тадбиқ этиш ва мактабдан ташқари таълим муассасалари фаолият самарадорлигини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Мақтабдан ташқари таълимнинг фаолият доираси кенг қамровли бўлиб, унда ўқувчи ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказиш бўйича маълум имкониятлар мавжуд ва қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Мақтаб “Муסיқа маданияти” ўқув фани билан бир қаторда ўқувчиларнинг маънавий, бадий ва ахлоқий маданиятини шакллантиришда мақтабдан ташқари таълим муассасаларнинг аҳдмиятини алоҳида кўрсатиб ўтиш лозим.

Мақтабдан ташқари таълим муассасаси Ўзбекистон Республикасида жорий этилган узлуксиз таълим тизимининг таркибий қисми бўлиб, у ўқувчиларга қўшимча таълим беришга мўлжалланган.

“Баркамол авлод” болалар марказлари учун мақтабдан ташқари таълимга куйиладиган давлат талаблари”га мувофиқ ушбу марказлар “Техник ижодкорлик”, “Бадий ижодиёт” ҳамда “Ўлкашунослик ва экология” йуналишларида фаолият кўрсатади[3]. Шулардан “Бадий ижодиёт” йўналишида ташкил қилинадиган тўғараклар қуйидаги турт туркумга ажратилган:

1. Халқ амалий безак санъати туркумига кирувчи тўғараклар: **кулолчилик; кандакорлик; дурадгорлик; ёш мусаввир; майда пластика; заргарлик; моҳир қўллар (бичиш-тикиш, тўқиш, мунчоқли безак); юмшоқ, ўйинчоқлар; дўппидузли; гиламдўзли.**

2. Дизайн туркумига кирувчи тўғараклар: **либослар дизайни; фотодизайн; ландшафт дизайни; ёш архитектор.**

3. Бадий нафосат туркумига кирувчи тўғараклар: **фольклор; қўғирчоқ, театри; ёш журналист ва нотик.**

4. Озиқ-овқат технологиялари туркумига кирувчи тўғараклар: **ёш пазанда; ёш қандолатчи.**

Бадий нафосат туркумига кирувчи фольклор тўғараклари қатнашчилари эгаллашлари зарур бўлган билим, кўникма ва малакалар кўлами қуйидагича талқин қилинади:

- фольклор қўшиқлари ва уларнинг яратилиш тарихи;
- фольклор қўшиқларининг турлари, услублари, намоёндаларини;
- фольклор халқ оғзаки ижодига хос бўлган либослар турлари ва улар орасидаги фарқларни;
- фольклорга хос бўлган миллий ракс йуналишларини;
- фольклор қўшиқларида фойдаланиладиган миллий халқ чолғу асбоблари хақидаги маълумотларни;
- фольклор қўшиқларида фойдаланиладиган миллий халқ чолғу асбобларини чалиш усулларини;

- ўзбек миллий драматурглари яратган асарлар, хусусан, сахна маданиятини билишлари лозим[3, 7].

Санъатнинг ўсмирларда мусиқий-назарий, эстетик, миллий ғоя тушунчалари ҳақидаги билимларни шакллантиришдаги роли беқиёс. Бадиий воситалардан, хусусан, миллий мусиқий меросимиздан, анъаналаримиздан Ватанни мадҳ этувчи қўшиқ-куйлариимиздан унумли фойдаланиш шароитида таълим ва тарбиянинг унумдорлигини оширишга эришиш мумкин. Бу эса, ўз ўрнида мамлакатимиз тараққиётига, Ватан равнақиға ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Ўсмирларнинг ҳаётни англаш жараёнини чуқурлашувида ўз миллатига бўлган ҳиссий муносабат шакллана бошлайди. Улар ўз ҳаёти давомида халқининг маданияти, урф-одатлари, тарихидаги кескин бурилишлар, буюк инсонлари ва санъати билан танишиш орқали қувонч ва фахрни ҳис эта бошлайди. Атрофимиздаги оламни, жамиятимиздаги ходисаларни қабул қилиш миллий туйғулар гипертрофияси, деформация учун қулай асос бўлиб хизмат қилади.

Бошқа томондан шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон ёшлари ўртасида, шу жумладан ўсмирлар ўртасида уз миллий маданиятини, тарихини, урф-одатларини, бадиий меросини ҳис қилмайдиган, тан олмайдиган ва ҳурмат қилмайдиганлар ҳдм учраб туради. Ёшларимизнинг бундай вакиллари ватанпарварлик, миллийлик каби ҳис-туйғулардан йироқдир, улар миллий, маданий, бадиий дурдоналарни мерос қилиб олишмаган.

Ўқувчиларнинг ғоявий онги асосини мулоқот субъекта ҳисобланган ўз ўзини ижтимоий талабларини қондириш кўникмалари ташкил қилади ва ижтимоий-рудий хусусиятларини ифодалайди. Ўсмирлар миллий ғоя тушунчаларинининг фалсафий мазмунини тўла англаб етишлари қийин. Шунга қарамай, ўсмирларнинг мусиқий тўғараклардаги фаолияти бу ғояларни кенгроқ тушунишга имкон яратади.

Ўзбекистон ўзига хос этник, тарихий, маданий, ижтимоий-иқтисодий хусусиятларга эга. Ўзбек миллати вакилларининг кўпчилиги (68,7 %) туғилган ерларида муқим яшаши билан ажралиб туради, қишлоқ аҳолисининг шаҳар аҳолисидан кўплиги (77,7%), оила кўриш кўрсаткичининг юқорилиги ва ажралишлар даражасининг пастлиги, кўп болалилик, қариндош-уруғчилик анъаналари билан бошқа халқлардан ажралиб туради.

Халқимиз бошқа халқлар сингари ўз тарихи давомида ўсиб келаётган ёшларга миллий маданиятнинг моддий ва маънавий анъаналарини тарғиб қилиб келади. Шунга қарамай кейинги йилларда ёшларнинг миллий

анъаналарга бўлган қизиқишлари камайиб кетмоқда. Бу нарса маънавий меросга бўлган муносабат, миллий маданиятга нисбатан бефарқлик, миллий мусиқа санътининг элементар асосларини билмаслик, чет эл маданияти ва мусиқасига тақлид қилиш кабилар орқали намоён бўлмоқда.

Мактабдан ташқари таълимда олиб борилаётган ишларни мазмун жихатдан такомиллаштириш “2004-2005 ўқув йили-мактабдан ташқари таълимнинг самарадорлигини ошириш ўқув йили дастури”да кўрсатиб ўтилган[4, 45]. Унинг қуйидаги ҳолатларини ижтимоий-педагогик хусусият сифатида алоҳида эътироф этиш жоиз. Хусусан:

- ижтимоий-иқтисодий соҳаларнинг турли тармоқларидаги тараққиёт ва ўзгаришлар синфдан ва мактабдан ташқари таълим-тарбия жараёнини, мактабдан ташқари таълим муассасалари иш фаолиятини такомиллаштириш;

- 2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш давлат умуммиллий дастури асосида таълим муассасаларида яратилган ва яратилаётган моддий-техникавий ва таълим-тарбия имкониятларидан самарали фойдаланиш бўйича кадрларнинг билим ва тажрибалари ривожлантириш;

- хорижий давлатлардан кириб келаётган салбий ахборот оқимлари, жумладан, диний-экстремизмнинг мафкуравий таҳдидларининг олдини олиш бўйича ўқитувчи, тарбиячи ва ўқувчилар учун услубий-амалий хизматни такомиллаштириш, бу борада ўқувчиларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказиш бўйича жохолатга қарши маърифат тамойилига асосланиб, маънавий-маърифий тарбия ишларини ривожлантириш;

- айрим йуналишдаги (техник, экологик каби) тўғарақларнинг қишлоқ жойлардаги ривожланиш даражасини кўтариш;

- мактабдан ташқари таълим муассасаларининг умумтаълим мактаблари, мактабгача таълим муассасалари ва маҳалла, турар жойлардаги иш фаолияти кутилган натижаларни бермаётир. Бу борада муассасалараро вазифаларни мувофиқлаштиришнинг чора-тадбирлари, аниқ мақсад ва вазифаларини белгилаш;

- таълим муассасаларида ўқувчиларнинг ўз-ўзини бошқариш тузилмалари турли даражада ривожланмоқда. Айрим умумтаълим мактабларида бу борадаги мувофиқлаштириш ишларида изчиллик этишмаслиги каби омиллар мактабдан ташқари болалар муассасалари тарбиявий ишларининг ижтимоий-педагогик хусусиятлари тизимида муҳим омил ҳисобланади. Шунингдек, мактабдан ва синфдан ташқари таълимий ва

тарбиявий ишларда барча турдаги қизиқишларга оид тўғараклар фаолиятининг кутилган самара ва натижалар бермаётганлиги, мактабдан ташқари таълим муассасаларининг йуналишлари сони жихатдан вилоятлараро мутаносиблик; йуналишлар бўйича номувофиқлик, тадбирлар ташкил этилишида айрим соҳапарнинг эътибордан четда қолганлиги; таълим-тарбия соҳасида турли ташкилотлар билан етарли ҳамкорлик мувофиқлаштирилмаганлиги; ўқувчиларининг бўш вақтларини мазмунли ташкил этишда тўғаракларга жалб этилган ўқувчиларнинг қизиқишлари, сони ва ижтимоий келиб чиқишини атрофлича хаҳлил этмаслик, ривожланиб бораётган маҳалла, ёшлар ташкилоти ва ҳаракатлари институтлари билан фаолият бирлигидаги номутаносибликлар, болалар етакчиларининг фаолиятини услубий таъминлашда қатор муаммолар мавжуд. Жумладан:

- жойларда ёшларнинг бўш вақтини ўрганишга қаратилган эътиборнинг етарли даражада эмаслиги;

- бўш вақтни фойдали ўтказишда мавжуд шарт-шароитлардан унумли фойдаланмаслик;

- оила, маҳалла, ҳокимият ва ўқув муассасалари ҳамкорлиги самарадорлигининг талаб даражасида эмаслиги;

- ёшлар билан бевосита мулоқотларнинг камлиги;

- ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш борасида ишларни янада ривожлантириш зарурати;

- кутубхоналарнинг илмий-оммабоп ва ёшлар ҳаётига оид китоблар билан кам таъминланганлиги;

- замонавий ахборот технологияларидан тўлиқ фойдаланмаслик;

- илм-фан ютуқлари, атоқди санъаткорлар ҳаёти ва ижоди тарғиботининг етарли эмаслиги;

- ёшларнинг одоб-ахлоқ, муомала маданиятидаги муаммолар;

- мактабдан ташқари таълимда ўсмирларнинг ғоявий дунёқарашини шакллантиришга йўналтирилган ишларда муайян камчиликларнинг мавжудлиги;

- ёшларни улкан тарихини ўрганиш ва таништиришдаги камчиликлар;

- ёшларнинг қиёсий, мустақил, ўз қаршиларини шакллантиришдаги муаммолар шулар жумласидандир.

ХУЛОСА. Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги тавсиялар мавжуд камчиликларни бартараф этишда муסיқа санъатининг имкониятлари

кенглигини таъкидлайди. Зеро, муסיқа, айниқса, миллий муסיқада буюк шахслар (шоир, бастакор, хонанда), ғоявий, тарихий мазмун, муайян хиссиёт, муносабат каби ахборотларни “баён этиш” орқали тингловчида, шу жумладан ўсмирларда ғоявий тушунчаларни шаклланишига самарали таъсир этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Назаров А. Форобий ва Ибн Сино муסיқий ритмика хусусида. Тошкент, 1995.
2. Ю.Ражабий, И.Акбаров таҳрири остида. Ўзбек халқ музикаси. 1-5 томлар. Тошкент 1957-1959 йй.
3. Ражабов И. Мақомлар. Тошкент, 2006.
4. Юнусов Р. Мақом асослари. 1992
5. Иброҳимов О. Мақом ва макон. Тошкент, 1996.
6. Ш.Ойхўжаева. Мақом тароналари. Тошкент, 2011.
7. Давлатёр Р, Нусратулло Ж. Феруз, Шоҳ ва шоир қисмати. Тошкент. Ўзбекистон. 1995.
8. Ҳ. Ҳамидов. Ўзбек Анъанавий қўшиқчилик маданияти тарихи. Тошкент, 1996.
9. Kuzibaevna, O. G. (2020). TECHNOLOGIES OF DEVELOPING THE ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Solid State Technology*, 63(1s), 1816-1825.
10. Karimov, U., & Kasimov, I. (2018). (2018). THE IMPORTANCE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION.
11. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Экономика и социум*, (6-1), 129-132.
12. Джалолова, М., Рахманова, Э. Ю., & Косимова, Х. Н. (2021). ВОСПИТАНИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Scientific progress*, 1(6).
13. Косимова, Х. Н. (2021). КИТОБХОНЛИК КЎНИКМАСИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШДА ОИЛАГА ПЕДАГОГИК ТАВСИЯЛАР БЕРИШ ТИЗИМИ. *Scientific progress*, 1(6).

14. Ismoilovich, I. M. (2021, July). ISSUES OF TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES. In *Euro-Asia Conferences* (pp. 227-239).

15. Tojaliev, A. A. (2021). Higher education system-a guarantee of sustainable development of society. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1021-1025.

